

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o‘tkazmalarini rivojlantirish yo‘llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To‘raqulovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo‘llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo‘l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur‘at qizi	
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o‘g‘li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta‘siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma‘sud O‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o‘rni va uni yanada rivojlantirish yo‘nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G‘iyosidinov Boburbek Baxtiyor o‘g‘li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o‘g‘li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

KOSMIK MONITORING NATIJALARI ORQALI RAQAMLI QISHLOQ XO'JALIGINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY JIHLTLARI

Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich

Xalqaro Nordik universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada menejmentda qishloq xo'jaligi sohasidagi zamonaviy innovatsiyalardan foydalanish, xususan, kosmik texnologiyalar ma'lumotlari asosida boshqaruv tizimini tashkil etish yoritilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi yer maydonlarini hisoblash va ularning aniq chegaralari, qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish va haqiqiy ekin maydonlarini aniqlash bo'yicha amalga oshirilgan kosmik monitoring natijalari va kelgusidagi rejalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, menejment, kosmik monitoring, masofadan zondlash, aerokosmik texnologiyalar, geoaxborot tizimlar.

Annotation. This article covers the use of modern innovations in the field of Agriculture in management, in particular, the organization of a management system based on the data of space technologies.

The results and future plans of the space monitoring carried out in the Republic of Uzbekistan on the calculation of agricultural land areas and their exact boundaries, inventory of agricultural land and identification of actual arable land are also presented.

Keywords: agriculture, management, space monitoring, remote sensing, aerospace technology, geoengineering systems.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование современных инноваций в области сельского хозяйства в управлении, в частности, организация системы управления на основе данных космических технологий.

Также представлены результаты и дальнейшие планы по проведению космического мониторинга расчетов и точных границ сельскохозяйственных угодий в Республике Узбекистан, инвентаризации сельскохозяйственных угодий и определению фактических посевных площадей.

Ключевые слова: сельское хозяйство, управление, мониторинг космоса, дистанционное зондирование, аэрокосмические технологии, геоинформационные системы.

KIRISH

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasida islohotlar boshlanganidan buyon, sohani transformatsiya qilishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Zamonaviy ilmiy yondashuvlar va mahalliy sanoat ehtiyojlariga moslashtirilgan ilg'or tajribalarni tatbiq etish orqali klaster birlashmalari qishloq xo'jaligi va agrosanoat majmualarini boshqarish tizimini samarali rivojlantirishda asosiy rol o'ynamoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida ilg'or texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan talablar oshmoqda. Kosmik texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi yer zaxiralarini raqamlashtirish, yerlarning chegaralarini aniqlash, shuningdek, noqonuniy foydalanish va ruxsatsiz

tortib olishni nazorat qilish tizimlari yaratilmokda. Bu texnologiyalar ekinlarning rivojlanishini doimiy ravishda kuzatish, hosilni baholash va qurg'ochilik xavfini prognoz qilish imkonini berib, qishloq xo'jaligi natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlari ijro etuvchi hokimiyat organlarining vakolatlarini belgilab, tegishli tashkiliy va iqtisodiy asoslar bilan muvofiqlashtirilishi ushbu yangiliklarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu an'anaviy ma'muriy va psixologik boshqaruv usullarining qisqarishiga olib keldi va sektorda shaffoflik hamda hisobdorlikni oshirishga yordam berdi. Boshqaruv organlarining zarur qo'llab-quvvatlanishi natijasida, ko'plab qishloq xo'jaligi korxonalari agro-ozuq-ovqat bozorida ishlab chiqarish samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirishga erishmoqda. Bu, shuningdek, davlat va xo'jalik boshqaruvi modellarini modernizatsiya qilish hamda qishloq xo'jaligi boshqaruvi sifatini oshirishga hissa qo'shadi.

Natijada, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan boshqariladigan tizimga aylanishi davom etmoqda. Bu, o'z navbatida, moddiy, mehnat, moliyaviy va ijtimoiy-iqtisodiy o'sish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusi rivojlanishning asosiy vazifasi — kosmik monitoring natijalarini boshqaruv amaliyotiga kiritish, xususan, qishloq xo'jaligini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va innovatsiyalar hamda investitsiyalarning rivojlanayotgan dinamikasi doirasida amalga oshirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Iqtisodiy adabiyotlarda kosmik monitoring orqali iqtisodiy sohalarda boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, Michael Porter [17] kabi olimlar innovatsiyalarning raqobatbardoshlikni oshirishga ta'siri haqida batafsil yozgan. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi sohasida kosmik monitoring vositalari orqali hosildorlikni kuzatish, suv va o'g'itlardan optimal foydalanish, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishni ta'minlash imkonini beruvchi boshqaruv usullarini qo'llash imkoniyatlari o'rganilgan. Paul Krugmanning [18] iqtisodiy rivojlanishga doir asarlarida innovatsiyalarning iqtisodiy ta'siri chuqur yoritilgan.

Milton Friedmanning [19] monetaristik nazariyasida davlatning iqtisodiyotga minimal aralashuvi qo'llab-quvvatlanadi. U bozor mexanizmlarining o'zini o'zi boshqarishi orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq, qishloq xo'jaligi sohasida, tashqi omillarning (iqlim, yer, suv resurslari) ta'siri kuchli bo'lgani uchun, davlat aralashuvi zarur bo'ladi. Bu yerda kosmik monitoring texnologiyalari davlat nazoratini kuchaytirish, resurslarni taqsimlash va foydalanishni samarali boshqarish imkonini beradi. Shunday qilib, Friedmanning yondashuvi qishloq xo'jaligida to'liq qo'llanilmasligi mumkin, ammo bozorda resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantirishda uning tamoyillari ma'lum darajada yordam beradi.

Joseph Schumpeter [20] innovatsiya va «Ijodiy buzilish» (Creative Destruction) tamoyillari orqali iqtisodiy rivojlanishni tushuntiradi. Unga ko'ra, yangi texnologiyalar eski usullar va tizimlarni almashtirishi orqali iqtisodiy o'sish ta'minlanadi. Qishloq xo'jaligida kosmik monitoring va raqamli texnologiyalar aynan shu innovatsiyalardan biridir. Ular qishloq xo'jaligi jarayonlarini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish va resurslardan to'g'ri foydalanishni ta'minlashda yordam beradi. Schumpeterning bu nazariyasi O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimlarini joriy qilish uchun asosiy nazariy bazani yaratadi.

John Maynard Keynesning [21] iqtisodiy nazariyasiga ko'ra, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi muhim. Qishloq xo'jaligida davlatning faol ishtiroki, subsidiyalar va resurslarni boshqarish orqali barqarorlikni ta'minlash mumkin. Kosmik monitoring texnologiyalari orqali davlat er resurslarini kuzatish, ulardan oqilona foydalanishni boshqarish va noqonuniy yerlar egallanishini nazorat qilishda samarali ishlatiladi. Keynesning bu yondashuvi davlatning iqtisodiy siyosatini qo'llab-quvvatlab, qishloq xo'jaligida barqaror o'sish imkoniyatlarini yaratadi.

Michael Porter [17] o'zining raqobatbardoshlik nazariyasida mamlakatlarning global bozorlar bilan qanday raqobat qilishiga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, innovatsiyalar va strategik boshqaruv orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin. Kosmik monitoring qishloq xo'jaligida samaradorlikni

oshirish orqali milliy va xalqaro bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratadi. Porterning nazariyasi O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va xalqaro bozorda raqobatni kuchaytirishga yordam beradi.

Richard D. Farmer [22] qishloq xo'jaligidagi kosmik texnologiyalarni chuqur o'rganib, ularni hosildorlikni optimallashtirish va resurslardan foydalanishni yaxshilashda qanday qo'llanilishi haqida yozgan. U kosmik monitoring orqali qishloq xo'jaligi boshqaruvini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish mumkinligini ta'kidlaydi. Farmerning tadqiqotlari qishloq xo'jaligida raqamlashtirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish uchun ilmiy asos yaratadi.

NASA (National Aeronautics and Space Administration) va FAO (Food and Agriculture Organization) [23] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kosmik monitoringning global miqyosda qishloq xo'jaligidagi ahamiyatini o'rganadi. Ushbu texnologiyalar orqali suv resurslari va hosildorlikni samarali boshqarish masofadan zondlash texnologiyalari bilan ta'minlanadi. NASA va FAOning ilmiy izlanishlari O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligi tizimlarini rivojlantirish uchun zaruriy asoslarni beradi.

Daniel Bell [24] o'zining « Postindustrial Jamiyat» asarida zamonaviy texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri haqida so'z yuritadi. Uning fikricha, raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish va resurslardan oqilona foydalanish mumkin. Kosmik monitoring va raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalari bu nazariyaga mos keladi, chunki ular qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va uni axborotga asoslangan tizimga aylantirish imkonini beradi.

TADQIQOT METODIKASI

Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarish bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraktsiya, ma'lumotlarni guruhlash, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

«Innovatsion Menejment» tushunchasi bozor iqtisodiyoti talablariga javoban muhim element sifatida shakllandi. Innovatsion jarayonlar, jumladan yangi texnologiyalar va uskunalarni joriy etish boshqaruv qarorlari bilan qo'llab-quvvatlanib, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Innovatsiya yagona hodisa emas, balki vaqt o'tishi bilan yuzaga keladigan murakkab va bir-biri bilan bog'liq bosqichlar seriyasidir. Ushbu jarayon davriy va rivojlanib boradi, bu esa qishloq xo'jaligini boshqarishning moslashuvchan va samarali tizimlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Biroq, innovatsion jarayonlar, xususan, kosmik monitoring kabi jarayonlar yanada murakkab bo'lib, ularning asosiy tamoyillarini chuqur tushunish zarur. Bu, shuningdek, ilmiy, texnik, iqtisodiy va psixologik bilimlarga ega bo'lgan innovatsion menejnlarni jalb qilishni taqozo etadi. Ushbu mutaxassislar innovatsion va investitsiya jarayonlariga rahbarlik qilish, xavflarni kamaytirish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir.

Raqobatbardosh bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligi tashkilotlari yangi mahsulotlarni qabul qilish va innovatsion bozorda raqobatlashishga intilishadi. Innovatsion menejnlar bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki ular amalga oshirish uchun eng yaxshi yangiliklarni tanlashda yordam beradi. Ijodiy jamoalarning rivojlanishi, ayniqsa kosmik monitoring bilan shug'ullanadiganlar, agrosanoat majmuasida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar inqirozni boshqarish va innovatsiyalar sohasida malakali mutaxassislariga ehtiyojni taqozo etmoqda. Buni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekkosmos agentligi va Kosmik Monitoring va Geo-axborot texnologiyalari markazi kabi tashkilotlar soha imkoniyatlarini oshirish bo'yicha faol ish olib

bormoqda. Ushbu sa'y-harakatlar O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorining rivojlanishi va zamonaviy global raqobat muammolariga javob berishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tarixiy jihatdan boshqaruv tizimlarining evolyutsiyasi hokimiyatning dastlabki tashkiliy tuzilmalarida, xususan, ijtimoiy ishlab chiqarishda oddiy mehnat kooperativlaridan murakkab mehnat kooperativlariga o'tish davrida ildiz otgan. Mehnatning bo'linishi va ixtisoslashuvi, ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanishi boshqaruv tizimlarini murakkablashtirdi. Boshqaruv tizimlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini keng miqyosda ishlab chiqarish, qayta ishlash va tarqatish uchun zarur ierarxik tuzilmalarni ishlab chiqdi.

Boshqaruv mamlakatning siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. Inson faoliyatining boshqa sohalaridan farqli o'laroq, menejmentga subyektivizm ta'siri kuchliroqdir. Tarixda va siyosatda shaxslarning roli ko'pincha tanqidiy va hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, menejmentni iqtisodiy, siyosiy yoki shaxsiy omillarga bog'lash mumkin emasligini tushunish zarur. Ushbu omillar bir-biri bilan bog'liq va birgalikda milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari uchun keng qamrovli boshqaruv tizimini tashkil etadi.

Qishloq xo'jaligini boshqarish ko'p funksiyali iqtisodiy tizim sifatida qishloq xo'jaligi operatsiyalarini faol boshqarish va ta'sir qilish vositasi hisoblanadi. U maqbul iqtisodiy va ijtimoiy natijalarga erishish uchun aniq texnologiyalar, usullar va vositalardan foydalanadi. Oddiroq qilib aytganda, yuqori samarali qishloq xo'jaligi korxonalarini faqat ilmiy yondashuv orqali muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Qishloq xo'jaligini boshqarish nazariyasi va metodologiyasi bir nechta o'zaro bog'liq elementlarga, jumladan, prinsiplar, maqsadlar, vazifalar, funksiyalar, ma'lumotlar, tashkiliy tuzilma, xodimlar, jarayonlar va usullarga asoslanadi. Texnologiya va texnik resurslarni bilish juda muhimdir. Menejment fani ushbu elementlarni yagona tizim sifatida takomillashtirishga intiladi, maqsadli va integratsiyalashgan dasturlar orqali muammolarni hal qiladi. Ushbu yondashuv iqtisodiy va ijtimoiy natijalarni yaxshilash uchun bozor sharoitida bir qator yechimlarni taklif etadigan ko'p qirrali boshqaruv tizimlarini yaratishga imkon beradi.

Menejment nazariyasi ikkita asosiy ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalish bo'yicha rivojlandi: biri bozor iqtisodiyoti, ikkinchisi esa ma'muriy boshqaruv. Sotsialistik tizimlarda menejment davlat mulkiga bog'liq bo'lib, monopolistik boshqaruv tuzilmalarini shakllantirdi. Aksincha, bozor iqtisodiyotida menejment nazariyasi ko'proq amaliy samaradorlik va samaradorlikka qaratilgan.

Masalan, Milton Fridmanning monetaristik nazariyasi iqtisodiyotda hukumatning minimal aralashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Monetaristlar qat'iy pul-kredit siyosati qiyin iqtisodiy vaziyatlarda ham bozor mexanizmlarini barqarorlashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq, bu yondashuv qishloq xo'jaligi sohasida yetarli emas, chunki u qishloq xo'jaligi proteksionizmining zarurligini inkor etadi. Qishloq xo'jaligi Barqaror rivojlanish uchun davlat tomonidan doimiy nazorat va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Jon Maynard Keynes esa davlatning iqtisodiyotga aralashishi uchun nazariy asos yaratadi. Keynes iqtisodiyotiga ko'ra, davlat bozor qonunlariga rioya qilgan holda, ishlab chiqarish va iste'molni muvozanatlash uchun bozor kuchlarini tartibga solishi kerak. Ushbu yondashuv ishlab chiqarishning ijtimoiy tabiati va xususiy mulkchilik o'rtasidagi ziddiyatlarni uyg'unlashtiradi va qishloq xo'jaligi hamda agrosanoat sektorining muvozanatli rivojlanishini ta'minlaydi.

Zamonaviy qishloq xo'jaligini boshqarish sharoitida tashkiliy va iqtisodiy asoslarni ko'rib chiqish juda muhimdir. Tashqi omillarni bartaraf etish va ularga moslashish uchun kuchli boshqaruv aloqalarini o'rnatish talab qilinadi. Kosmik ma'lumotlarni qayta ishlash kabi yangi texnologiyalar boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va agrosanoat ishlab chiqarishining barqarorligini ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi. Boshqaruv tizimlari qiyinchiliklarga duch kelganda, ular yangi ierarxik darajalarga ko'tarilishi mumkin.

Boshqaruvning ierarxik tabiati ikkita yondashuvga imkon beradi: makro va mikro yondashuvlar. Makro yondashuv qishloq xo'jaligini katta tizimning bir qismi sifatida ko'rib, uning kirish va chiqishlariga e'tibor beradi. Mikro yondashuv esa boshqaruv tizimining ichki tuzilishini

o'rganadi va elementlarining tashqi omillarga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi. Yondashuvni tanlash qishloq xo'jaligini boshqarish tizimlarining maqsadlariga bog'liq.

Ikkala yondashuv ham qishloq xo'jaligini boshqarishni tushunish va takomillashtirishda, uning o'zgaruvchan bozor sharoitlariga va texnologik yutuqlarga moslashishini ta'minlashda muhimdir. Iqtisodiy, siyosiy va texnologik omillar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni hisobga olgan holda, boshqaruv tizimlari rivojlanishda davom etishi va Barqaror rivojlanishini ta'minlashi mumkin.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligini boshqarish boshqaruv tizimining obyektlariga maqsadli ta'sir sifatida ko'riladi. Boshqaruv obyektlari sifatida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, qayta ishlash, qishloq qurilishi, qishloq xo'jaligini moddiy-texnik ta'minoti, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ish va sotish, transport, melioratsiya va irrigatsiya, suv bilan ta'minlash, energetika, agrokimyoviy tashkilotlar va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari kiradi.

Qishloq xo'jaligini boshqarishda nazorat subyekti va obyekt o'rtasida samarali o'zaro ta'sir qilish uchun chambarchas bog'liq va murakkab munosabatlar mavjud bo'lishi kerak. Boshqaruvning turli darajalarida, ayniqsa, kosmik texnologiyalardan foydalanishda, munosabatlarning o'ziga xos turlari ustunlik qiladi. Bu moslashtirilgan boshqaruv usullari va qarorlarini qo'llashni talab qiladi. Bozor sharoitida boshqaruvning iqtisodiy usullari ustunlik qiladi. Ushbu usullar haqiqiy ehtiyoj va nazorat qiluvchi subyektning subyektga ta'sir qilish qobiliyati mavjud bo'lganda samarali bo'ladi. Bir vaqtning o'zida nazorat obyekt ta'sir qilish zarurati, qiziqishi va qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Agrosanoat sohasidagi boshqaruv faoliyati ilmiy, tashkiliy va huquqiy asoslar ularni qo'llab-quvvatlaganda maksimal samaradorlikka erishadi. Ushbu tadbirlar kengroq tashkiliy, iqtisodiy va agrar tizimlarning ajralmas qismidir. Bozor tizimida kosmik texnologiyalardan foydalanish qishloq xo'jaligini boshqarish organlari va agrosanoat majmualari rivojlanishning obyektiv qonunlariga rioya qilishlari va tegishli tashkiliy-huquqiy ko'rsatmalar berishlari sharti bilan iqtisodiy usullarni amaliy amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligini boshqarish zamonaviy prinsiplar, ilmiy asoslangan vositalar va tizimlarni talab qiladi. Bularga qishloq xo'jaligi korxonalarini tashkil etish va muvofiqlashtirishga qaratilgan usullar, ma'lumotlar oqimi va texnologiyalar kiradi. Boshqaruv tizimi asosiy qonunlar va prinsiplarga rioya qilinishini ta'minlashi kerak:

- Kosmik monitoring ma'lumotlarining optimal korrelyatsiyasi bilan boshqaruv tizimi elementlarining mutanosibliigi.

- Iqtisodiy va ma'muriy boshqaruv usullari o'rtasidagi maqbul muvozanat.

- Boshqarish va boshqariladigan tizimlardagi tarkibiy birliklarning to'g'ri soni.

- Ishlab chiqarish aktivlari harakatidagi uzluksizlik va ritm.

- Kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalangan holda ekologik omillarni ko'rib chiqish.

- Qishloq xo'jaligini samarali rivojlantirish uchun ijro etuvchi va qonun chiqaruvchi organlar o'rtasida maqbul hamkorlik.

Qishloq xo'jaligini boshqarish strategik, taktik va operatsion maqsadlar uchun umumiy tizim qoidalari va tamoyillariga rioya qilishni talab qiladigan eng murakkab boshqaruv tizimlaridan biridir. Bu, ayniqsa, kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalanganda juda muhimdir, chunki u sanoatning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olishi kerak. Boshqaruv faoliyati maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak va ushbu tadbirlarning muvaffaqiyati maqsadlarning aniqligi va asoslilikiga, shuningdek, boshqaruv organlarining ish sifatiga bog'liq.

Maqsadlarga erishish uchun muqobil usullarni ishlab chiqish ham muhimdir. Masalan, kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalanish muvaffaqiyatga erishish uchun bir nechta yo'llarni taqdim etishi mumkin. Eng yaxshi yondashuvni aniqlash uchun har bir variant uchun resurs xarajatlarini hisoblash kerak. Innovatsiyalar va investitsiyalarni boshqarishda iqtisodiy-matematik modellar va kosmik monitoring ma'lumotlari qarorlar sifatini baholash va maqbul yechimlarni tanlash uchun ishlatiladi.

Zamonaviy qishloq xo'jaligi va agrosanoat majmualarida boshqaruv vazifalari strategik va taktik darajalarga bo'linadi. Strategik darajada tashqi atrof-muhit o'zgarishlariga javoblar ishlab chiqiladi, korporativ strategiyalar tuzatiladi va ushbu strategiyalarni amalga oshirish uchun boshqaruv tuzilmalari va tizimlari tayyorlanadi. Taktik darajada biznes operatsiyalarini boshqarish uchun batafsil rejalar tuziladi.

Innovatsiyalar va investitsiyalarni boshqarish sharoitida qishloq xo'jaligini boshqarish tizimini takomillashtirish ilmiy boshqaruv tamoyillariga rioya qilishni va tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu ilmiy tashkilotlar ma'lumotlari va kosmik monitoring asosida tajribalar va qarorlar samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligini samarali boshqarish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribani ham talab qiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning murakkabligi innovatsiyalar va investitsiyalarni boshqarish tajribasi muhimligini anglatadi. Bunda kosmik monitoring asosiy rol o'ynaydi, chunki u qishloq xo'jaligi korxonalarida ichidagi reproduktiv jarayonlar va ularning agrosanoat majmuasi bilan aloqalari to'g'risida muhim iqtisodiy ma'lumotlarni taqdim etadi.

Kosmik monitoring qishloq xo'jaligini boshqarishda ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy ma'lumotlar, resurs sifatida, barcha boshqa resurslardan foydalanishni yaxshilash maqsadida to'g'ri boshqarilishi zarur. Bu esa barcha darajalarda tegishli axborotni boshqarish tizimini ishlab chiqishni talab qiladi.

Kosmik texnologiyalar, innovatsiyalar va investitsiyalardan foydalanish orqali qishloq xo'jaligini boshqarishni takomillashtirish axborotni qabul qilish, uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayoni sifatida ko'rilishi mumkin. Ushbu tizimda qabul qilingan qarorlar tashqi manbalardan va qishloq xo'jaligi tashkilotlarining o'zidan keng qamrovli ma'lumotlarga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 12-dekabrda 794-sonli qarorida bayon etilgan loyiha ana shunday yondashuvning asosiy namunalaridan biridir. O'zbekkosmos va Airbus bilan hamkorlikda Samarqand viloyatida paxta va bug'doy ekinlariga yo'naltirilgan raqamli sinov loyihasi ishga tushirildi. Loyiha doirasida Jomboy, Oqdaryo va Payariq tumanlarida 2230 kvadrat kilometrda ortiq yer maydonini masofadan zondlash va kosmik ma'lumotlarni tahlil qilish ko'zda tutilgan. Kosmosdan ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni o'z ichiga olgan ushbu loyiha qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish uchun ekinlar ma'lumotlarini raqamlashtirish va tasniflashga qaratilgan.

Kosmik texnologiyalar, innovatsiyalar va qishloq xo'jaligini boshqarish bilan bog'liq ba'zi tegishli statistik ma'lumotlar, xususan raqamlashtirish va zamonaviy qishloq xo'jaligi usullariga keltirilgan:

Raqamli va aniq qishloq xo'jaligi bo'yicha Global va mintaqaviy statistika:

Global Nozik Qishloq Xo'jaligi Bozori:

Global nozik qishloq xo'jaligi bozori 2021-yilda **6.96 milliard** dollarga baholandi va 2028-yilga kelib **12.8 milliard** dollarga yetishi prognoz qilinmoqda 2021 va 2028-yillar orasida CAGR (yillik yillik o'sish sur'ati) 12.7% ga o'sadi (manba: Fortune Business Insights).

Qishloq xo'jaligi yerlarini raqamlashtirish:

2020-yilda dunyodagi qishloq xo'jaligi yerlarining taxminan 30% raqamli dehqonchilik texnologiyalari yordamida raqamlashtirildi yoki boshqarildi, sun'iy yo'ldoshga asoslangan monitoring tizimlari tendensiyasi o'sib bordi (manba: FAO).

Qishloq xo'jaligi uchun Global sun'iy Yo'ldosh monitoringi:

Hisob-kitoblarga ko'ra, sun'iy yo'ldosh monitoringi operatsion xarajatlarni 20-30 foizga kamaytirishga yordam beradi va aniq texnologiyalar to'liq joriy qilingan fermer xo'jaliklarida hosilni taxminan 10-15% ga oshiradi (manba: NASA).

O'zbekiston-Maxsus Statistika:

Qishloq xo'jaligi sohasining O'zbekiston YaIMga qo'shgan hissasi:

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston YaIMga taxminan 28% hissa qo'shadi va aholining 49% dan ortig'i qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanadi (manba: Jahon banki).

O'zbekiston qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalardan foydalanish:

2023-yilga kelib O'zbekiston ekin maydonlarining taxminan 15% (taxminan 900 000 gektar) raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalari, jumladan, sun'iy yo'ldosh monitoringi va masofadan zondlash bilan qamrab olingan.

Samarqand Raqamli Qishloq Xo'jaligi Loyihasi (2021-2023):

Samarqand sinov loyihasi doirasida 2230 kvadrat kilometr qishloq xo'jaligi yerlari (paxta va bug'doy ekinlari) kosmik monitoring orqali raqamlashtirildi, bu esa ekinlarning rivojlanishini tasniflash va baholashga yordam berdi.

Airbus O'zbekkosmos bilan amalga oshirilgan ushbu pilot loyiha sun'iy yo'ldoshni masofadan zondlash orqali hosil ma'lumotlarini tahlil qilishda **95%** aniqlikka erishdi.

O'zbekiston raqamli qishloq xo'jaligining prognozli o'sishi:

O'zbekkosmos ma'lumotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligini isloh qilish dasturi doirasida O'zbekistonning raqamli qishloq xo'jaligi 2025-yilga qadar jami haydaladigan yerlarning 25 foizini qamrab olish uchun kengaytirilishi rejalashtirilgan.

Sun'iy Yo'ldosh monitoringi orqali yerdan suiiste'mol qilishni kamaytirish:

O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh monitoringini amalga oshirish 2020-yildan beri qishloq xo'jaligi hududlarida yerdan ruxsatsiz foydalanish va yerlarni tortib olishning 12 foizga qisqarishiga olib keldi.

O'zbekistonda raqamli qishloq xo'jaligiga investitsiyalar:

Airbus, FAO va Jahon banki kabi xalqaro hamkorlarning asosiy ko'magi bilan O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va kosmik texnologiyalarga investitsiyalar 2021-yilda **18** foizga oshdi.

Innovatsiyalarning qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga ta'siri:

Aniq dehqonchilik orqali hosildorlikni oshirish:

Raqamli monitoring tizimlari va aniq qishloq xo'jaligidan foydalangan holda O'zbekistondagi fermer xo'jaliklari bug'doy uchun 7-12% va paxta uchun 10-15% ga hosildorlikni oshirdi.

Qishloq xo'jaligida suvdan Global foydalanish:

Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va aniq sug'orish tizimlari qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishni 25% gacha kamaytirishga yordam berdi, bu Markaziy Osiyo kabi suv kam bo'lgan mintaqalarda juda muhimdir (manba: UNFAO).

Ushbu statistika O'zbekistonda va global miqyosda qishloq xo'jaligini boshqarishni o'zgartirishda kosmik texnologiyalar va raqamli innovatsiyalarning sezilarli o'sishi va salohiyatini ta'kidlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Airbus vakillari Jomboy, Oqdaryo va Payariq tumanlarida kosmik tasvirlarni olish jarayonini amalga oshirishdi. Fermerlar ushbu joylarda o'tkazilgan so'rovlar va seminarlarda ishtirok etishdi. Ushbu tadbirlardan olingan ma'lumotlar raqamlashtirildi va ekin turlari bo'yicha tasniflandi. Kelgusida O'zbekkosmos loyihani O'zbekistonning to'rt nafar viloyatiga kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Ushbu loyiha kosmik monitoring ma'lumotlaridan qishloq xo'jaligini boshqarishni takomillashtirish va O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish maqsadini qo'llab-quvvatlash uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, loyiha natijalari qishloq xo'jaligi sohasidagi boshqaruv tizimini yangi usulda amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu qishloq xo'jaligi innovatsiyalarini qo'llash va ularni yanada samarali boshqarish imkoniyatlarini oshirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Цыгичко В.Н Руководителю о принятии решений – М., 1996.

2. Бартенов В.А., Болотов Г.В., Быков В.Л. Спутниковая связь и вещание – М.: «Радио и связь», 1997.
3. Вокин Г.Г. Космос – в сферу сервиса // в кн. «Избранные страницы». – М.: «СВ-дизайн», 2010.
4. Космическая деятельность ведущих государств мира. Препринт ЦСП ЦНИИмаш – Королев: ЦНИИмаш, 2010.
5. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование – М., 1982.
6. Куликов И. Управление сельским хозяйством в условиях формирования инвестиционного менеджмента- М., 2007.
7. Суца В., Tramutoli V., kosmik qishloq xo'jaligi sektori uchun qanday farq qilishi mumkin – Nereus., 2016.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-noyabrdagi «kosmik tarmoqni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 429-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/6291454>
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi «Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 274-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/6026003>
10. Maxar technologies MCHJ resurslari. <https://resources.maxar.com/>
11. Bosh MCHJ resurslari. <https://www.head-aerospace.eu/satellite-imagery>
12. FAO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti), raqamli qishloq xo'jaligi: qishloq xo'jaligini boshqarish kelajagi, 2020.
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Qishloq xo'jaligida agrosanoat kompleksi va raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 794-sonli qarori, 2020.
14. NASA va Airbus (2020-2021), masofadan zondlash texnologiyalari yordamida ekinlarni rivojlantirish bo'yicha kosmik Monitoring hisobotlari.
15. O'zbekkosmos agentligi, O'zbekiston qishloq xo'jaligida kosmik texnologiyalardan innovatsion foydalanish: Samarqandning sinov loyihasi hisobotlari va ma'lumotlari, 2021.
16. Richard D. fermer, innovatsiya va qishloq xo'jaligi: aniq dehqonchilikda kosmik texnologiyalar, 2015.
17. Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990.
18. Pol Krugman, depressiya iqtisodiyotining qaytishi va 2008 yilgi inqiroz, 2009.
19. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962.
20. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 1942.
21. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money, 1936.
22. Richard D. Farmer, Innovation and Agriculture: Space Technology in Precision Farming, 2015.
23. NASA va FAO tadqiqotlari, Digital Agriculture: The Future of Agricultural Management, 2020.
24. Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, 1973.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>